

Eau

Veillez remplir le questionnaire ci-dessous.

Merci !

Indique à quel point tu es d'accord avec les affirmations suivantes. Ce sont des questions à propos de l'eau des robinets qui comprend aussi l'eau des fontaines (à la cantine par exemple).

- | | Pas du tout d'accord | Plutôt pas d'accord | Ni en accord ni en désaccord | Plutôt d'accord | Complètement d'accord |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1) Boire de l'eau du robinet dans mon école me convient | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Indique à quel point tu es d'accord avec les affirmations suivantes. Ce sont des questions à propos de l'eau des robinets qui comprend aussi l'eau des fontaines (à la cantine par exemple).

- | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2) L'eau des robinets de mon école pourrait me rendre malade | <input type="radio"/> |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

Indique à quel point tu es d'accord avec les affirmations suivantes. Ce sont des questions à propos de l'eau des robinets qui comprend aussi l'eau des fontaines (à la cantine par exemple).

- | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3) Les robinets d'eau de l'école ne sont généralement pas propres | <input type="radio"/> |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

Indique à quel point tu es d'accord avec les affirmations suivantes. Ce sont des questions à propos de l'eau des robinets qui comprend aussi l'eau des fontaines (à la cantine par exemple).

- | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 4) L'eau des robinets de mon école a bon goût | <input type="radio"/> |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

Indique à quel point tu es d'accord avec les affirmations suivantes. Ce sont des questions à propos de l'eau des robinets qui comprend aussi l'eau des fontaines (à la cantine par exemple).

- | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5) L'eau des robinets de mon école contient des produits chimiques malsains | <input type="radio"/> |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|